

BAŞLANGYÇ SYNPLARDA KITAP BILEN İŞLEMEGİ ÖWRETMEK

Allaberdiyewa Ogulgerek

NDPI Başlangyç tälim fakultetiniň 1- Z kurs talyby

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14678465>

Annotatsiya: Okuwçylara ylym- bilim bermekde mugallym peýdalanýan pedagogik gurallardan kitap esasy orun tutýar. Başlangyç synplarda kitap bilen işleşmek çagalar üçin iň gowy çeşme bolup hyzmat edýär. Bu olaryň okamak we ýazmaga ukyplaryny ösdürmäge kömek edýär. Şeýle hem diliň we döredijiligiň, giňden pikirlenmegiň ösmeginde ähmiýeti uludygy barada beýan edýär.

Daýanç sözler: dogry okamagy öwrenmek, sapagy derňew etmek, tekst boýunça işleşmek, kitap okamagyň usullary.

Okuw kitaby okuwçylaryň materialyň düýp manysyna akyl ýetirip bilmeklerine, ony hem nazary hem tejribe taraplaryndan özleşdirip bilmeklerine, ony hem nazary hem tejribe taraplaryndan özleşdirmeklerine mümkinçilik döredýär. Okuw kitaby bilen işleňazirki zaman ylmynyň, tehnikasynyň we medeniýetiniň esashazirki zaman ylmynyň, tehnikasynyň we medeniýetiniň esashazirki zaman ylmynyň, tehnikasynyň we medeniýetiniň esasele almak mümkin dälidir.

Okuw kitaby bilen işlemeklik mekdebiň hemme synplarynda ähli okuw dersleri boýunça zygiderli geçilýär. Okuw kitaplary okuw dersleri boýunça zygiderli geçilýär. Okuw kitaplary okuwçylaryň bilim almagynyň iň möhüm çeşmesi hasaplanylýar. Okuw kitabynda zygiderli bilimler beýan edilýär we okuwçylaryň özleşdirmekleri üçin zerur bolan temalar ýerleşdirilýär.

Okuw kitaplary okuwçylaryň bilim almagy üçin esasy çeşmedir, şeýle bolansoň, mugallym okuwçylara kitap bilen işlemegi, ýagny, dogry okamagy, okan zadynyň manysyna düşünmegi öwretmelidir. Bu bolsa, düşündirip okatmak arkaly amala aşyrylýar. Akyl ýetirilip, oýlanyp okamaklyk, düşnüksiz sözleri öwrenmek hökmandyr.

1-nji synpda okuwçylar okan zadynyň meýilnamasyny düzmeği öwrenýärler, 3-nji synpda bolsa hekaýalaryň meýilnamasyny düzýärler. Meýilnama habar sözlemi esasynda düzülmelidir. Şeýlelikde, okuwçylar soňabaka makalalaryň atlaryny düzýärler. Kem-kemden mugallymyň ýolbaşçylygynda olar makala ýazmagy öwrenýärler.

Kitap bilen işlenende, okuwçylar şulary berjaý etmelidirler:

1. Temany bellemeli, nämeleri öwrenmelidigini gysgaça bellik etmeli.
2. Maglumaty ünsli okamaly, bölümlere bölmeli, okan ýeriň bobobo
3. Soraglara dilden jogap bermeli.
4. Okan zadyňa öz soraglaryňy bermegi başarmaly.
5. Okan zadyň boýunça netije çykarmaly.

Mekdep okuwçylary okuw kitaby boýunça synpda okaýarlar, dürli tejribe işleri ýerine ýetirýärler, geçilen temalary gaýtalaýarlar, oý işlerini berjaý edýärler. Mugallym okuw kitaby bilen işlenende okuwçylara aýry-aýry edebi çeşmeleriň üstünde işlemegi öwredýär, olara kitap bilen işlemegiň özbaşdak endiklerini berýär. Şol endikleri kem-kemden ösdürýär. Ol okuwçylaryň ylym - bilimleriniň esaslaryny has düýpli we berk özleşdirmekleri üçin, okuw kitaplarynyň temalaryny zygider öwrenmegi, şol bir wagtyň özünde-de ylmy we çeper

edebiyatlary özbaşdak okap, öz biliminiň üstüni dolduryp durmagy, düşüncesini giňeltmegi öwredýär. Mugallymyň esasy wezipeleriniň biri okuwçylara okuw kitabyndan dogry peýdalanyp bilmegi öwretmekden ybarat. Şonuň üçinem her bir mugallym ilkinji sapakda okuw kitabyň orny, gurluşy, aýratynlygy, bilim berijilik roly barada; onuň näçe wagtyň dowamynda öwreniljekdigi, okuw kitabyna degişli nähili ýygynyň bolmalydygy, haýsy goşmaça edebiyatdan peýdalanmaly boljakdygy barada düşündiriş berýär. Iň esasy zat okuwçylaryň okuw kitaplary we beýleki edebiyatlar bilen özbaşdak işläp bilmek endiklerini döretmekdir.

Okuwçylar kitap bilen özbaşdak işlänlerinde:

- a) okalan tekstden esasy pikirleri saýlap almagy;
- b) okalany gaýtadan gürrüň edip bermegi ýa-da şol tekst boýunça soraglara jogap berip bilmegi;
- ç) okalan kitap boýunça gysgaça beýan etmegi, meýilnama, annotasiýa düzmegi;
- d) tekstdäki materiallary, şol materialdaky öňe sürülen pikirleri bir-birden parhlandyrmagy;
- e) okan zadyňa düşünenligini ýa-da düşünmändigini barlap görgögör
- ä) berlen soraglara ýazuw üsti bilen jogap bermegi;
- f) tekst boýunça çyzgylary, tablisalary, diagrammalary döretf) tekst boýunça çyzgylary, tablisalary, diagrammalary döretmegi;
- g) sözlük üstünde işläp bilmegi;
- h) pikirleniş işiň dürli operasiýalaryny (seljermek, deňeşdirmek, tapawutlandyrmak, netije çykarmak işlerini) ýerine ýetirmegi başarmalydyrlar.

Kitap bilen işlemekligiň esasy üç sany derejesini tapawutlandyrmak bolar. Şol derejäniň birinjisi kitaby okaýan adamnyň tekstiň manysyna akyl ýetirmegi, düşünmegi, ýagny ondaky maglumatlary özüne kabul edip almagydyr. Şonda ol tekstiň manysyna, onda aydyljak bolunýan zada düşünmek hem ony ýatda saklamak üçin dürli-dürli usullardan peýdalanmaly bolýar. Kitap bilen işlemegiň bu derejesini şertleýin ýagdaýda onuň akyl ýetirijilik derejesi diýip atlandyrmak bolar.

Kitap bilen işlemegiň **ikinci derejesi** – bu okalan teksti anyk– bu okalan teksti anyklaşlaşlaşlaşlaşlykdyr. Bu derejäni kitap bilen işlemekligiň **analitik derejesi** diýip atlandyrmak bolar.

Kitap bilen işleşmegiň **üçünji derejesi** – munuň özi adamyň okan zatlarynyň esasynda, özbaşdak okap öwrenen maglumatlarynyň, alan düşüňjeleriniň bazasynda nämendir bir täze pikiri orta atmagydyr. Kitap bilen işlemegiň bu derejesine onuň **döredijilik derejesi** diýilýär.

Okuwçylar kitap bilen işlänlerinde ýazgylaryň dürli görnüşlerini döredýärler. Şol ýazgylar, esasan, **meýilnamadan, tezislerden, konspektden, göçürmelerden, sitatalardan, annotasiýalardan** ybaratdyr. Şol ýazgylaryň üstünde gysgaça durup geçeliň.

Meýilnama – haýsydyr bir kitapda, ýa onuň bellibir babynda beýan edilen esasy pikirleriň sözbaşylar görnüşindäki ýazgysydyr. Gowy düzülen meýilnama şol meýilnamany düzen adamyň kitabyň gurluşyny mazaly özleşdirenligine, mazmunyna gowy düşünenligine şaýatlyk edýär. Meýilnama materialy gaýtalamak üçin amatlydyr. Ýöne şol meýilnama soraglaryň toplumu boýunça gaýtalamaklyk kitap okalandan onçakly kän wagt geçmänkä mümkindir. Meýilnama düzmeklik okuwlar geçirilende, makalalar ýazylanda, nutuklara, çykyşlara we

şulara meñzeş işlere taýýarlanylanda möhümdir. «Meýilnamasyz iş başa barmaz» diýlip örän dogry aýdylypdyr.

Tezisler – meýilnama bilen ýazgynyň aralygyndaky ýazgydyr. Eger meýilnamada kitapda beýan edilen esasy meseleler baradaky soraglaryň toplумы bellibir yzygiderlikde berilýän bolsa, tezislerde kitabyň esasy mazmuny gysgaça beýan edilýär. Tezis düzmek babatyndaky iş okalan materialy örän çuňdan analiz etmegi, esasy pikirleri tapawutlandyrmagy, materialyň daýanç punktlaryny parhpikirleri tapawutlandyrmagy, materialyň daýanç punktlaryny parhlanlanlan

Tezisler – munuň özi ara alnyp maslahatlaşyljak dokladlar bilen çykyş etmegiň iň bir amatly ýazgysydyr.

Ýazgy – okalýan kitabyň, ýa diňlenilýän leksiýanyň esasy mazmuny gowşak pikirler, gaýtalamalar bolmaýar. Ýöne ýazgyda awtoryň esasy pikirlerinden başga-da şol esasy pikirleri, netijeleri berkidýän, olary subut edýän degişli faktlar, zerur bolan göçürmeler, sitatlar bolmagyna subut edýän degişli faktlar bolmagy mümkin.

Eger şol bir wagtyň özünde birnäçe edebi çeşme öwrenilýän bolsa, onda esasy edebi çeşmaniň mazmuny ýazgy edilýär, beýleki edebiýatlardan alnan käbir täze, üýtgeşik pikirler bolsa şol esasy edebi çeşmä goşmaça hökmünde ulanylýar. Haýsydyr bir ulurak edebi çeşme ýazgy ediljek bolnanda, adatça, ilki meýilnama düzülýär, soňra kitabyň her bölümüniň mazmuny aýry-aýrylykda ýazgy edilýär. Ýazgy (meýilnama, tezisler, sitatlar ýaly) beýleki ýazgylaryň hemmesiniň mazmunyny özünde jemleýän uniwersal görnüşdäki ýazgydyr.

Göçürmeler – bu kitapdan sözme-söz, hiç bir üýtgedilmän göçürilýän ýazgydyr. Göçürmeler aýry-aýry kitaplardan, beýleki edebi çeşmelerden dürli materiallar toplamaly bolanda, amatly çeşme bolup hyzmat edýär.

Sitatlar haýsydyr bir ýygyndydan jüpüne düşüp duran anyk hem-de ýerlikli pikirleri sözme-söz göçürilip alynýan ýazgylardyr.

Annotasiýa kitabyň, makalanyň mazmunyny örän gysgaça bekitabyň, makalanyň mazmunyny örän gysgaça beýan edýän, onuň peýdalydygyny birnäçe setirde görkezýän ýazgydyr.

Netije ornunda şuny aýtmak gerek. Ol hem bolsa, okuwçylaryň kitaba bolan höwesini artdyryp her taraplaýyn gyzyklandyrmaly. Esasan düşünmän galan ýerlerini düşündirip, olaryň üstünde köpräk işleşmelidir. Kitap bilen işleşmegi üçin olary surat, shema, grafik we başga- da ilýustrasiýalardan peýdalanmaga, olarda bar bolan ylmy tehnika maglumatlary öwretmek hem möhümdir. Mugallym okuwçylaryň okan eserleriniň, goşgularynyň manysyny açyp görkezip, düşündirip, ýatda saklamak üçin dürli usullardan peýdalanmagy zerurdyr.

References:

1. Atdaýew E. we başg. Pedagogika. Orta hünär okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. - A.: 2017.
2. Pirlıýew G. Türkmen halk pedagogikasy. Magaryf 1981ý
3. S.A.Akmalova. Ta'lim nazariyasi didaktika masalalari bo'yicha o'quv kullanna". Namangan 1993y

4. N.N. Azizxo‘jayeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat’. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2003y

INNOVATIVE
ACADEMY